

ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТИНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ.

Курамбаев Тохир Хосинбаевич
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси Тергов фаолияти
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625611>

Аннотация. таносил ёки ОИВ касаллиги, ОИТС атамаларининг тушунчаси, мазмун-моҳияти, ушбу касалликларни ўзга шахсга юқтириш жиноятининг тушунчаси, ушбу жиноят учун жавобгарликнинг моҳияти, уни аниқлаш ва олдини олишдаги ўзига хос хусусиятлар ҳамда жиноят қонунчилигига ўзгартириш киритиш юзасидан таклифлар.

Калим сўзлар: таносил, ОИВ, ОИТС, жинсий, вирус, иммунитет танқислиги, синдром, юқтириш, жавобгарлик, жиноят қонунчилиги, хавф остида қолдириш.

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ ВИЧ/СПИДА.

Аннотация. Понятие, содержание и сущность терминов венерическое заболевание или ВИЧ-инфекция, СПИД, понятие преступления передачи этих заболеваний другому лицу, характер ответственности за это преступление, особенности его выявления и профилактики, а также предложения по внесению изменений в уголовное законодательство.

Ключевые слова: Венерический, ВИЧ, СПИД, сексуальный, вирус, иммунодефицит, синдром, передача, ответственность, уголовное право, оставление в опасности.

THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF THE CRIME OF VENEREAL OR HIV DISEASE/AIDS DISTRIBUTION.

Abstract. The concept, content and essence of the terms venereal or HIV disease, AIDS, the concept of the crime of transmitting these diseases to another person, the nature of the responsibility for this crime, specific features in its identification and prevention, as well as proposals for amending criminal law.

Keywords: Venereal, HIV, AIDS, sexual, virus, immunodeficiency, syndrome, transmission, responsibility, criminal law, leaving at risk.

Ҳозирги кунда бутун инсоният олди турган глобал муаммолардан бири бу - ОИВ ва ОИТСга қарши курашиш ҳамда уни олдини олиш муаммоси эканлиги ҳеч кимга сир эмас.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозир дунёда ОИВ инфекциясидан азият чекаётган 40 миллионга яқин бемор бор. Улар сони йилига ўртача 1,5 миллион нафарга кўпаяётганини, энг ёмони, хасталик ҳар йили 600 мингдан зиёд кишининг ҳаётига зомин бўлаётганини таъкидлаш жоиз. Умуман, Ер юзиде ОИТС эпидемияси бошлангандан буён 75 миллион одам ушбу дардга чалиниб, 32 миллион нафардан ортиги вафот этди [1].

Бундан ташқари, ВМТ Матбуоит хизмати томонидан эълон қилинган маълумотномага кўра, 2021 йилда 19 ёшгача бўлган 110 мингга яқин болалар ва ўсмирлар ОИТС билан боғлиқ сабаблар туфайли вафот этган. ОИВ инфекциясини юқтирган вояга етмаганларнинг умумий сони эса 310 мингга кўпайиб, 2,7 миллион кишига етган.

Боллалар ОИВ/ОИТСга қарши дори-дармонларни камроқ олади. 2021 йилда болалар ва ўсмирлар ОИВ билан яшаётганларнинг атиги 7 фоизини ташкил қилган, бироқ бу ёш гуруҳи ОИТС билан боғлиқ барча ўлимларнинг 17 фоизини ва янги ОИВ инфекциясининг 21 фоизини ташкил қилган [2].

Худди шунингдек, Ўзбекистонда 45 минг киши орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС) билан касалланган. Қайд этилишича, ОИТСга чалинганларнинг 55 фоизини эркаклар, 45 фоизини аёллар, 14 фоизини эса 18 ёшга тўлмаган болалар ташкил [3].

Мазкур касалликларга қарши курашиш ва унинг олдини олиш ҳамда ушбу касалликни ўзга шахсга юқтирган тақдирда амалдаги Ўзбекистон Республикаси жиноят Кодексининг 113-моддасига кўра, яъни таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш жинояти учун жинойи жавобгарлик назарда тутилган.

Таносил, ОИВ касалликлари ва ОИТСни тарқатиш жинояти тушунчасига эга бўлишдан аввал уларнинг луғавий маъноси ҳақида маълумотга эга бўлишимиз лозим, чунки ҳар қандай сўз бирикмасининг мазмун-моҳиятини англаб олиш учун уни луғавий таҳлил қилиш талаб этилади.

“Таносил” сўзининг луғавий маъноси (*кўпайиш, урчиш, болалаш*). “Биологик жинсга оид, жинсий” тушунчаси келтирилган бўлиб, таносил касалликлари жинсий аъзолар касалликлари тушунчаси келтирилган [4].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “ОИВ ва ОИТС” тушунчаларининг сўз бирикмаси шаклидаги умумий тушунчаси мавжуд эмас. Лекин ушбу луғатда сўз бирикмасида ишлатилган сўзларнинг таҳлили орқали уларнинг луғавий маъносини билиб олиш мумкин.

“Орттирилган” сўзининг луғавий маъноси сифатида *кўпаймоқ, ошмоқ* тушунчалари келтирилган.

“Иммунитет” (*лотинча immunitas, Immunitatus-қутилиш, халос, холи бўлиш*) организмнинг ўзидан ирсий жиҳатдан ёт хусусиятлари билан фарқ қиладиган, унинг бутунлигига ва биологик ўзига хослигига зарар етказадиган микроорганизмлар (касаллик кўзғатувчилар) заҳарли моддалар ва бошқалардан химояланиш реакцияси тушунилади.

“Танқислик” сўзининг луғавий маъноси сифатида *танқис ҳолат, етишмаслик, етишмовчилик, камёблик* тушунчаси келтирилган.

“Вирус” (*лотинча virus - ўсимлик шираси, заҳар*) сўзининг луғавий маъноси сифатида *фақат тирик ҳужайраларда кўпайиб, одам, ҳайвон, ўсимликда юқумли касалликлар кўзғатувчи микроорганизмлар* тушунилади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ОИВ ва ОИТС тушунчаларига сўз бирикмаси сифатида таъриф берилмаган бўлса-да, бироқ, “Одамнинг иммунитет танқислиги вируси келтириб чиқарадиган касаллик (ОИВ инфекцияси) тарқалишига қарши курашиш тўғрисида” ги 353-сонли Қонунда уларга шундай таъриф берилган. Яъни ОИВ - **одамнинг иммунитет танқислиги вируси** - одамнинг сурункали юқумли иммунитет танқислиги касаллигини кўзғатувчи. **ОИТС - орттирилган иммунитет танқислиги синдроми** - одамнинг иммунитет танқислиги вируси одамнинг иммун тизимини

шикастлаши натижасида касаллик белгилари келиб чиқадиган ОИВ инфекциясининг сўнгги босқичи [5].

“Тарқатиш” сўзига таъриф берилмаган бўлса-да, ушбу сўз “*Хушбўй ҳид тарқатмоқ, хабар тарқатмоқ*”,- каби сўз бирикмалари билан қандай маъно англатиши кўрсатилган.

Мазкур турдаги жиноятлар ҳақида маълумотга эга бўлиш учун ушбу касалликларнинг тўғрисида тушунчага бўлиш лозим.

“Таносил касалликлари” бу жинсий йўл билан юқадиган касалликлар ҳисобланади. Бу касалликлар қўзғатувчилари ва клиник ҳолатига кўра турлича бўлса-да, уларни юқиш йўли бирлаштириб туради, яъни ушбу касалликлар аксарият ҳолларда жинсий алоқа йўли орқали юқадиган касалликлар ҳисобланади.

Сифилис (ескирган: лус) - тери, шиллик пардалар, ички органлар, суяклар, асаб тизимининг шикастланиши билан сурункали, тизимли таносил юқумли касаллиги бўлиб ҳисобланади. Ушбу касалликнинг яна бир номи Захм деб аталиб, уни оқиш трепонема қўзғатади. Захм ўзига хос клиник кечишга эга: фаол клиник куруниш даври яширин давр билан алмашилиб, клиник ва патологоанатомик жидатдан терида сезилар - сезилмас бўлган яллиғланишлардан то чуқур специфик инфекцион гранулемалар ҳосил бўлишигача кузатилади. Бу гранулемалар кейинчалик некротик йул билан ириб, парчланади ва уларнинг ўрнида чандик ёки ямоқчалар қолади .

Гонорея (юнонча "seminal суяқлик" ва "теку") грам - манфий диплокок-гонококк лат келтириб чиқарадиган юқумли касалликдир, яъни таносил касалликларини англатади. Ушбу касалликнинг яна бир номи Сўзак деб номланиб, унда асосан сийдик таносил аъзолари, баъзан тўғри ичак, кўз, оғиз шиллик қаватлари ҳам зарарланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозир ҳам сўзак энг кўп тарқалган таносил касалликлари каторига киради. Ер шарида йилига 60 – 62 миллион аҳоли бу касалликка чалинади. Айниқса сўзакнинг 18 - 25 ёшлардаги йигит-қизлар орасида тарқалганлиги кўпгина мутахассисларни ташвишга солмоқда.

Юмшоқ шанкр, шанкроид, венерик яра - ўткир юқумли таносил касалликлардан. **Жинсий аъзолар** териси ёки шиллик қаватларида оғриб турадиган юмшоқ яралар пайдо бўлиши билан ифодланади, уни юмшоқ шанкр деб аталишининг сабаби ҳам шундан. Ушбу касаллик ҳам асосан жинсий йўл билан юқади [6].

Таносил касалликларининг яна бошқа турлари мавжуд бўлиб, Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) нинг берган маълумотида кўра, ҳозирги кунда таносил касалликларининг сони 27 дан ошган.

ОИВ инфекцияси – одамнинг иммунитет танқислиги вируси келтириб чиқарадиган сурункали юқумли касаллик ҳисобланиб, вирус бемор одам организмида бутун ҳаёти давомида сақланиб қолади. Инфекция дастлаб яширин тарзда кечиши, бу давр бир неча ойдан 5-10 йилгача ва ундан ҳам ортиқроқ давом этиши мумкин.

Орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС) – одамнинг иммун тизимини иммунитет танқислиги вируси шикастлаши натижасида касаллик белгилари келиб чиқадиган хасталикнинг сўнгги босқичидир [7].

Ушбу турдаги жиноятларни суд-тергов қилиш амалиётда дуч келинаётган айрим муаммоли ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда жиноят Кодексининг 113-моддасининг 3-қисми ва ундан кейин қисмларини кенг таҳлил қилиш талаб этилади.

Амалдаги жиноят Кодексининг 113-моддасининг номи таносил ёки ОИВ касалликлари/ОИТСни тарқатиш деб номланиб, ушбу касалликни била туриб бошқа бир шахсга юктирганлик учун жавобгарликни назарда тутати.

Жиноят қонунчилигининг ушбу нормасида ҳам таносил касалликлари учун, ҳам ОИВ ва ОИТСни тарқатганлик учун жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, ҳозирги кундаги суд-тергов амалиёти ушбу нормага тегишлича ўзгартиришлар киритишни тақазо этмоқда. Чунки таносил касалликларини юктириш жиноятнинг объекти инсон соғлиғи бўлса, ОИВ ва ОИТСни юктириш жиноятининг объекти эса бевосита инсон ҳаёти бўлиб ҳисобланади.

Мазкур модда бўйича хорижий давлатлар жиноят қонунчилиги ўрганилганида қуйидагилар аниқланди, жумладан, Беларусия республикаси жиноят Кодексининг 157-моддаси ОИВни юктириш, 158-моддаси эса жинсий йўл билан юқадиган касалликлар (таносил касалликлари)ни юктирганлик учун, Грузия Республикаси жиноят қонунчилигининг 131-моддасида ҳам ОИВ инфекциясини юктириш учун жавобгарлик белгиланган бўлса, 132-моддасида эса хавфли юқумли касалликларни юктирганлик учун, худди шунингдек Қозоғистон Республикаси жиноят Кодексининг 117-моддасида жинсий йўл билан юқадиган касалликларни юктириш учун жавобгарлик назарда тутилган бўлса, 118-моддасида эса ОИВни юктирганлик учун жавобгарликни белгилайди. Шу билан бирга яна бошқа бир қатор ривожланган давлатларнинг, хусусан Россия Федерацияси, Туркменистон ва Тожикистон Республикалари ва шу каби бошқа давлатларнинг жиноят қонунчилиги ўрганилганида, уларнинг жиноят Кодексида ҳам таносил касалликларини юктирганлик учун алоҳида ҳамда ОИВ, ОИТСни юктирганлик учун алоҳида нормалар белгиланган [8].

Шу боис юқорида қайд этилганлардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси жиноят Кодексининг 113-моддасига қуйидагича ўзгартириш киритиш мақсадига қуйидагича таклифлар ишлаб чиқилди.

Жиноят Кодексининг 113-моддасининг номини “таносил касалликларини тарқатиш”,- деб ҳамда жиноят Кодексининг 113¹-моддасини жорий этган ҳолда унинг номини “ОИВ ёки ОИТСни тарқатиш”,- деб номлаш таклиф этилади.

Жиноят Қонунчилигига ушбу ўзгартиришлар киритилиши келажакда суд-тергов амалиёти олдида турган муаммоларни қонуний ҳал қилиш, жиноят содир этган шахсга нисбатан адолатли жазо тайинлаш, ушбу турдаги жиноятлар кескин камайишига эришиш, шу билан бирга содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олишга ҳамда давлатимиз олдида турган энг асосий муаммолардан бири бўлган ОИВ, ОИТС каби иллатларни камайишига, таъбир жоиз бўлса йўқ қилинишига эришиш мумкин.

REFERENCES

1. ¹. https://uza.uz/uz/posts/bugun-butunzhahon-oitsga-qarshi-kurash-kuni_430843
2. <https://qalampir.uz/uz/news/unicef-bolalar-urtasida-oit-s-oivga-chalinish-buyicha-da%D2%B3shatli-rak-amlarni-ochik-ladi-73139>
3. <https://qalampir.uz/news/uzbekistonda-kancha-odamOITsga-chalingani-ochiqlandi-54691>
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, Э.Бегматов, А.Мадвалиев, Н.Маҳкамов, Т.Мирзаев “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти
5. “Одамнинг иммунитет танқислиги вируси келтириб чиқарадиган касаллик (оив инфекцияси) тарқалишига қарши курашиш тўғрисида” ги ЎРҚ 353-сон.
6. С. С. Арифов - Т. : “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010. - 504 бет
7. <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891>.